

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ ТРУДА

LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SPHERE OF LABOR

ШАТВЕРЯН НЕЛЛИ ГРИГОРЬЕВНА,

доцент,

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).

СЕМАНОВСКИЙ НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ,

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).

SHATVERYAN NELLY GRIGORYEVNA,

Associate Professor,

Rostov State University of Economics (RINH).

SEMANIVSKIY NIKITA DMITRIEVICH,

Rostov State University of Economics (RINH).

В статье исследуется проблема правового регулирования искусственного интеллекта в сфере труда. Обсуждаются ключевые концепции и подходы, связанные с внедрением новых технологий в трудовую сферу, такие, как ответственность «сотрудников-роботов» за проступки и преступления, возможность замены некоторых профессий искусственным интеллектом. Подчеркивается значимость человеческой эмпатии, невозможность полной замены человеческого труда машинным. Сделан вывод, что хоть новые технологии и входят в нашу жизнь, однако еще многие годы они будут оставаться всего инструментами, программами для модернизации условий труда, ускорения процессов работы.

The article examines the problem of legal regulation of artificial intelligence in the field of labor. Key concepts and approaches related to the introduction of new technologies into the labor sphere are discussed, such as the responsibility of "robot employees" for misconduct and crimes, the possibility of replacing some professions with artificial intelligence. The importance of human empathy is emphasized, as well as the impossibility of completely replacing human labor with machine labor. It is concluded that although new technologies are entering our lives, they will remain just tools and programs for modernizing working conditions and speeding up work processes for many years to come.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, трудовое право, нейросети, ответственность, роботизация, правоотношения.*

Key words: *artificial intelligence, employment law, neural networks, responsibility, robotization, legal relations.*

Понятие искусственного интеллекта закреплено в Указе Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. № 490. Законодатель обозначил искусственный интеллект как комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека [10]. Причем отдельно

отмечается, что имитация включает самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма.

По данным Национального портала в сфере искусственного интеллекта и применения нейросетей в России [6] в течение 2023 года было опубликовано более 60 тысяч новостей по данной теме. Следует отметить, что такой большой интерес к новой области не обходится без обсуждения правового регулирования искусственного интеллекта. Например, актуально рассмотрение темы экономического влияния с точки зрения «технологической безработицы». Согласно опросу «Зарплаты.ру» и «Ренессанс Жизнь», 26% россиян опасаются замены на рабочем месте Искусственным интеллектом [7]. Известно, что в обществе уже давно обсуждается вопрос о возможной замене роботизированными технологиями некоторых профессий. Однако стоит также отметить достаточно размытую категорию правового регулирования искусственного интеллекта.

Не теряет своей актуальности вопрос о том, является ли искусственный интеллект субъектом или объектом трудовых правоотношений. На самом деле существует два подхода к решению данного вопроса:

1. Искусственный интеллект должен выступать в качестве субъекта трудовых правоотношений. Аргументируя эту точку зрения, отметим, что если искусственный интеллект – прототип человека, следовательно, он должен иметь все те права и обязанности, что и обычный сотрудник-человек.

2. Искусственный интеллект – объект трудовых отношений. В качестве аргументации рассмотрим исследование профессора университета Льежа Н. Пети. Одним из оснований данной точки зрения выступает предупреждение возможной дискриминации работниками-роботами работников-людей. Также играет важную роль вопрос ответственности за деяния искусственного интеллекта. При данном подходе ответственность за труд робота несет работодатель, в интересах которого выполнялась работа.

Данную правовую категорию рассмотрели в рамках заседания Европейского Парламента. Было предложено наделить искусственный интеллект особым правовым статусом «электронное лицо» с целью возложения на него ответственности за неправомерные деяния. Однако возникает логичный вопрос о целесообразности применения «человеческих» мер наказания и пресечения преступлений к таким «лицам».

Перенесем вопрос ответственности в сферу трудового права. Возникает важный вопрос распределения ответственности между работодателем («начальником» искусственного интеллекта) и «работником» (роботом).

Для выявления некоторых коллизий и проблем обратимся к действующему законодательству. Из признаков трудового права, следует понятие трудовых правоотношений. Остановимся именно на том, что в трудовом праве необходимо именно личное выполнение трудовых обязанностей. Из данного фундаментального принципа следуют гарантии для работника. Следовательно, наделение искусственного интеллекта статусом «работник», в соответствии с действующим законодательством, создает противоречия.

Рассматривая проблемы правового регулирования искусственного интеллекта, стоит остановиться на различиях сильного и слабого искусственного интеллекта. Слабый искусственный интеллект может работать лишь в узкой области, причем по четким алгоритмам. Как следует из понятия, слабый искусственный интеллект не является предметом нашего исследования. Речь идет именно о сильном искусственном интеллекте, который способен выполнять все задачи подобно человеку, по своей сути он универсален.

В сфере трудового права сильный искусственный интеллект может стать одной из основных причин безработицы, так как у робота отсутствует по определению усталость и некомпетентность в той или иной сфере, а также производительность намного превосходит человеческую.

Однако стоит также отметить, что на сегодняшний день не существует «сильного» искусственного интеллекта. К тому же на законодательном уровне классификация не закреплена, следовательно, это уже тема другой научной статьи.

Анализируя сферы применения искусственного интеллекта в качестве «работника», можно сделать вывод об их обилии и разнообразии.

Так, 7 июня 2023 г. «Яндекс» объявил о запуске беспилотного такси в одном из районов Москвы – Ясенево [13]. Конечно, это всё еще тестовый режим и в автомобиле помимо пассажира присутствовал водитель-испытатель. Можно предположить, что в будущем профессия «водитель» будет заменена искусственным интеллектом.

Однако, когда речь заходит о средствах особой опасности – автомобилях, вопрос ответственности становится особо актуален. Смоделируем ситуацию: беспилотный автомобиль под управлением искусственного интеллекта Н перевозит пассажира. Н едет с максимально допустимой скоростью на данном участке. На дорогу резко выбегает ребёнок. Предлагается всего два варианта развития события:

1) Спасти жизнь ребенку, перебегающему дорогу в неполюженном месте, свернув с дороги. При этом произойдет столкновение с деревом, и пассажир беспилотного автомобиля погибнет.

2) Спасти жизнь пассажиру, продолжив движение по заданной траектории, при этом погибнет ребенок.

В этом воображаемом ДТП нет гуманного решения. Кто-то скажет, что необходимо спасти ребенка, но что если на месте пассажира лицо того же возраста, что и пешеход?

Самый важный вопрос заключается в том, имеет ли право человек-программист, который создает код для работы искусственного интеллекта, закладывать в него какие-либо варианты решения подобных ситуаций? И если никак не регулировать подобные вопросы на стадии разработки, кто будет нести ответственность за летальный исход? Предупреждая комментарии относительно возможности варианта нанести наименьший вред обоим лицам в рассматриваемой ситуации, оговорим, что искусственный интеллект обладает молниеносной реакцией, в отличие от человека. Следовательно, моделируемая ситуация в озвученном объеме допустима без каких-либо дополнений.

Возвращаясь к анализу сфер применения искусственного интеллекта как работника, рассмотрим практику использования чат-ботов в приложениях многих банков страны и, конечно, бот на портале «Госуслуги». Таким образом, сильно сократилось количество рабочих мест в сфере «поддержка пользователей». Но насколько точные ответы дает ИИ на возникающие вопросы клиентов? Вопрос спорный. Безусловно, с однотипными задачами «перевести некоторую сумму денег», «закрывать банковский счет» или «записаться к врачу» робот справляется безупречно. Однако все еще остаются задачи в данной области, которые невозможно решить без участия человека.

Существует также практика применения систем искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. С его помощью изучаются индивидуальные особенности организма человека и назначается план лечения. Программы также создают новые препараты и повышают эффективность лечения уже существующих заболеваний. Также новые технологии находят свое применение в хирургии, заменяя в операционных палатах дипломированных врачей. К счастью, о полной замене человека в сфере здравоохранения искусственным интеллектом речь не идет. Это объясняется, прежде всего, проблемами конфиденциальности и эмпатической составляющей медицины. Важно сохранять баланс между роботом и ролью человека-врача для защиты эмпатических и гуманитарных аспектов этой сферы.

Касательно творческих профессий приведем в качестве примера алгоритм «Яндекса», запущенный 2 августа 2022 года, «Нейромузыка» на базе стриминговой музыкальной платформы «ЯндексМузыка». На официальном сайте разработчика алгоритма можно ознако-

миться с подробной информацией и понятием данной категории. Нейромузыка – это бесконечная мелодия, которую в реальном времени генерируют алгоритмы, а система рекомендаций Яндекс Музыка делает ее уникальной для каждого пользователя [2]. Это своего рода роботизированный музыкант, который может бесконечно создавать новые уникальные мелодии. Однако можно говорить о невозможности конкуренции в данной сфере искусственного интеллекта и человека, ведь речь идет об эмоциональном взаимодействии слушателя и музыканта. Близость по духу можно ощутить лишь к живому существу. Следовательно, приходя на концерт любимого исполнителя, каждый слушатель хочет стать ближе к своему кумиру, пообщаться с ним. С роботом такая практика невозможна.

Продолжая тему творческих профессий, нельзя не сказать о Николае Иронове. Иронов – дизайнер Студии Артемия Лебедева с 14 декабря 2018 года. В это время в компании появилась услуга «экспресс-дизайн». Цена была соответствующая скорости и качеству результата. Однако спустя год после запуска, стало известно, что Николая никто из сотрудников не видел. Оказалось, что Николай Иронов – секретная разработка, эксперимент, который принес своим разработчикам мировую известность и высокий доход.

Искусственный интеллект под названием «Николай Иронов» создавал дизайны от имени человека в течение года, но ни один заказчик не знал, что полученные ими логотипы были созданы программой.

Сегодня работы Николая используются в брендинге заведений в городах России, миллионные тиражи уникальной продукции в сфере дизайна и бесконечное количество роликов в сети.

Благодаря уникальному стилю многие из логотипов стали суперпопулярными и получили огромный охват – их массово обсуждали в интернете, о них писали СМИ и крупные сообщества [11].

Обратим внимание на безоговорочный успех такой кампании и резюмируем, что уже сегодня бренды всё чаще делают выбор в сторону исполнителя-Иронова, нежели в сторону дизайнера-человека. И в этом нет ничего необычного, ведь робот никогда не забудет про срок, у него не заболеют дети, и работает искусственный интеллект более оперативно, чем наш мозг.

Подводя итог, следует отметить непрерывное развитие передовых технологий в сфере искусственного интеллекта. Сейчас мы можем пользоваться услугами, оказываемыми программами, даже не подозревая этого. Относительно правового регулирования данной проблемы стоит конкретизировать нормативно-правовые акты, однако наделять искусственный интеллект право- и дееспособностью еще очень рано. На данный момент это всего лишь программы для ЭВМ, которые управляются, настраиваются, обучаются и курируются людьми. Именно человек-руководитель программы несет ответственность за все деяния искусственного интеллекта, действующего в интересах первого, поскольку для реализации ответственности в случаях уголовного преступления или административного правонарушения необходимо осознанное осуществление прав и выполнение обязанностей. Эти виды ответственности неразрывно связаны с психической составляющей человека, с чувством вины и осознанности.

Следовательно, предложение о признании искусственного интеллекта «электронной личностью» должно быть отклонено, уравнивания в правах человека и робота быть не может.

Должны соблюдаться принципы, закрепленные в «Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года». Приоритет благополучия и безопасности человека, защита его основных прав и свобод, подконтрольность человеку и недопустимость противоправного манипулирования человеком – безусловные правила для разработчиков и создателей систем искусственного интеллекта.

Важно сказать, что искусственный интеллект еще долгое время не сможет полностью заменить человека ни в одной из областей. Безусловно, робот – хороший «сотрудник», но с большой оговоркой – лишь под управлением квалифицированного специалиста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева М. Г. Искусственный интеллект в медицине // МНИЖ. 2022. №7-2 (121). С. 10-13.
2. В Яндекс Музыке появилась Нейромузыка // Яндекс. URL: <https://yandex.ru/company/news/02-08-2022> (дата обращения: 21.03.2024).
3. Горохова С.С. О некоторых аспектах публичной юридической ответственности в сфере использования искусственного интеллекта и автономных роботов // Юридические исследования. 2021. №5. С. 24-41.
4. Казакова М.П. Перспективы развития искусственного интеллекта в трудовом праве // Вопросы российской юстиции. 2020. №10. С. 235-239.
5. Лескина Э.И. Искусственный интеллект в сфере труда // Российское право: образование, практика, наука. 2020. №4. С. 111-117.
6. Мониторинг новостей в сфере ИИ (январь-декабрь 2023 г.) // Национальный портал в сфере искусственного интеллекта и применения нейросетей в России. URL: <https://ai.gov.ru> (дата обращения: 21.03.2024).
7. Россияне считают, что в ближайшем будущем ИИ заменит билетёров и кассиров // RT. URL: <https://russian.rt.com/russia/news/1206009-ii-biletery-kassiry> (дата обращения: 21.03.2024).
8. Степанов К.А. Искусственный интеллект в сфере труда: тенденции, проблемы, перспективы развития // Вопросы российской юстиции. 2023. №26. С. 209-221.
9. Степанов К.А. Проблемы и перспективы правового регулирования искусственного интеллекта в сфере труда // Уральский журнал правовых исследований. 2022. №4 (21). С. 85-89.
10. Указ Президента Российской Федерации «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» от 10.10.2019 № 490 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019 г. № 41. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731>.
11. Уникальная айдентика для уникального бизнеса // Иронов. URL: <https://ironov.artlebedev.com/ru/#portfolio> (дата обращения: 21.03.2024).
12. Филипова И.А. Стратегия развития искусственного интеллекта и последствия ее реализации для трудового права // Вестник СПбГУ. Серия 14. Право. 2022. №1. С. 5-27.
13. «Яндекс» запустил беспилотное такси в одном из районов Москвы // RBC. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/06/2023/6480446b9a7947c8c046c906 (дата обращения: 21.03.2024).

© Шатверян Н.Г., Семановский Н.Д., 2024.